

PROGRAM KONGRESA I ZBORNIK RADOVA

KONGRES

Udruženja kardiovaskularnih hirurga Srbije
sa međunarodnim učešćem

CONGRESS

8th Congress of the Serbian Society
for Cardiovascular Surgery

20-22. 10. 2017.
Beograd, hotel Crowne Plaza

ORGANIZACIONI ODBOR

/Organizing committee/

Predsednik/President

D. Kostić

Članovi/Members

L. Davidović

S. Cvetković

V. Cvetić

M. Čolić

I. Činara

M. Dragaš

A. Dimić

N. Ilić

M. Jović

N. Jakovljević

I. Končar

I. Kuzmanović

D. Marković

M. Marković

A. Mikić

P. Milojević

P. Mutavdžić

V. Popović

A. Redžek

I. Stojanović

M. Stajević

M. Sladojević

I. Tomić

A. Tomić

NAUČNI ODBOR

/Scientific committee/

M. Fabri

P. Gajin

R. Ilić

S. Ilić

N. Ilijevski

V. Joković

M. Jonjev

M. Jovanović

P. Kovačević

A. Kačar

N. Kovačević-Kostić

D. Marković

V. Manojlović

P. Matić

I. Marjanović

V. Milovanović

D. Milić

D. Nikolić

J. Pasternak

S. Putnik

M. Perić

M. Rosić

Đ. Radak

D. Stamenković

S. Sretenović

Z. Vukić

M. Vraneš

M. Velinović

S. Šušak

I. Šehić

MEĐUNARODNI ODBOR

/International committee/

Predsednik/Chair:

L. Davidović,

*Predsednik Evropskog udruženja kardiovaskularnih
i endovaskularnih hirurga (ESCVS) i*

Glavni organizator zajedničke sesije sa ESCVS

Članovi:

E. Demirsoy

F. Douget

T. Folliguet

F. Grego

M. Ionac

P. Kasrpzak

M. Kovačević

M. Matsagkas

D. Palombo

M. Planinc

S. Prodan

Z. Rančić

A. Rocafort

Z. Sutlic

M. Thielmann

POČASNI ODBOR

/Honorary committee/

V. Arsov

S. Avramov

P. Djukić

V. Hrnjak

Đ. Hercog

M. Jevtić

G. Kronja

Ž. Maksimović

S. Mišović

P. Petrović

R. Pavlović

J. Pfau

M. Ristić

R. Sindjelić

P. Stojanov

S. Subotić

A. Tomić

D. Velimirović

M. Vučićević

Mokraćna kiselina nije prediktor neželjenih kardiovaskularnih ishoda jednu godinu nakon koronarne hirurgije

Lazar Velicki^{1,2}, Bojan Mihajlović^{1,2}, Bogoljub Mihajlović^{1,2}, Nemanja Petrović², Mirko Todić², Aleksandar M Milosavljević^{1,2}, Aleksandar Redžek^{1,2}, Stamenko Šušak^{1,2}

¹Medicinski Fakultet, Univerzitet u Novom Sadu, Srbija,

²Klinika za kardiovaskularnu hirurgiju, Institut za kardiovaskularne bolesti Vojvodine, Sremska Kamenica, Srbija

Uvod: Odnos između hiperurikemije i kardiovaskularnih bolesti još uvek nije u potpunosti utvrđen, tj. ne postoji definitivni stav da li je mokraćna kiselina nezavisni prediktor neželjenih kardiovaskularnih ishoda. Pokušali smo da utvrdimo da li serumske vrednosti mokraćne kiseline mogu da predvide ishod pacijenta podvrgnutih koronarnoj hirurgiji kao i učestalost najznačajnijih neželjenih cerebralnih i kardiovaskularnih događaja jednu godinu nakon operacije.

Metode: Ukupno je koronarnoj hirurgiji podvrgnuto 948 uzastopnih pacijenata. Klinički parametri su skupljani prospektivno, tako da su serumske vrednosti mokraćne kiseline dobijane 1-2 dana pre operacije. Postavljena su dva primarna Cilja: Prvi je intrahospitalni mortalitet, a drugi su najznačajniji neželjeni cerebralni i kardiovaskularni događaji, koji podrazumevaju smrt bilo kog uzroka, moždani udar, infarkt mokarda i ponovna revascularizacija miokarda, jednu godinu nakon hirurgije.

Rezultati: Intrahospitalni mortalitet je bio 2.2%. Tokom prve postoperativne godine najznačajniji neželjeni cerebralni i kardiovaskularni događaji su se javili kod 7% pacijenata. Prosečna vrednost mokraćne kiseline za celu kohortu je bila 363.3±94 μmol/L. Nije nađena statistički značajna razlika u vrednostima mokraćne kiseline između pacijenata sa i bez intrahospitalnog mortaliteta (380.9 μmol/L vs. 362.7 μmol/L, p=0.473). Takođe, nije nađena statistički značajna razlika u vrednostima mokraćne kiseline između pacijenata sa i bez najznačajnijih neželjenih cerebralnih i kardiovaskularnih događaja (380.8 μmol/L vs. 361.8 μmol/L, p=0.258). Više serumske vrednosti mokraćne kiseline su nađene kod 18.6% žena i 10.4% muškaraca. Ukoliko se analiziraju serumske vrednosti mokraćne kiseline u odnosu na referentne vrednosti i pol, takođe, nije nađena korelacija u pogledu mortaliteta i najznačajnijih neželjenih cerebralnih i kardiovaskularnih događaja. Takođe, nije nađena razlika u preživljavanju u zavisnosti od kvartilnih vrednosti mokraćne kiseline (log rank test, χ^2 21.354, p=0.716), niti učestalost najznačajnijih neželjenih cerebralnih i kardiovaskularnih događaja (log rank test, χ^2 1.163, p=0.762).

Zaključak: Povećane serumske vrednosti mokraćne kiseline nisu povezane sa intrahospitalnim mortalitetom kao ni sa najznačajnijim neželjenim moždanim i kardiovaskularnim događajima.

Uric acid is not a predictor of adverse cardiovascular outcome one year after the coronary surgery

L. Velicki^{1,2}, B. Mihajlovic^{1,2}, B. Mihajlovic^{1,2}, N. Petrovic², M. Todic², A. M Milosavljevic^{1,2}, A. Redzek^{1,2}, S. Susak^{1,2}.

¹Faculty of medicine, University of Novi Sad, Novi Sad, Serbia,

²Clinic for cardiovascular surgery, Institute of cardiovascular diseases Vojvodina, Sremska Kamenica, Serbia

E-mail: lvelicki@gmail.com

Background: Relationship between hyperuricemia and cardiovascular diseases has been suggested with no definitive standpoint whether uric acid is an independent predictor of adverse cardiovascular outcome. We sought to determine if serum uric acid levels could predict the outcome of patients submitted to coronary artery bypass grafting (CABG) and occurrence of major adverse cardiac and cerebrovascular events (MACCE) one year after the operation.

Methods: A total of 948 consecutive patients undergoing CABG were analyzed. Clinical parameters were collected in a prospective manner, with serum uric acid being measured 1-2 days prior to surgery. Two primary end-points were set: 1-In hospital mortality; 2-MACCE (consisting of death from any cause, stroke, myocardial infarction, or repeat revascularization) one year after the surgery.

Results: In-hospital mortality rate was 2.2%. During 1-year follow-up period MACCE occurred in 7%. The average serum uric acid level for the entire cohort was 363.3±94 µmol/L. There was no significant difference in terms of uric acid level between the patients with and without in hospital mortality (380.9 µmol/L vs. 362.7 µmol/L, p=0.473). Similarly, there was no difference between those with and without MACCE (average uric acid 380.8 µmol/L vs. 361.8 µmol/L, p=0.258). Higher than normal serum uric acid level was present in 18.6% of males and in 10.4% of females. When analyzing serum uric acid levels according to reference range and gender, again no correlation was observed in terms of mortality and MACCE rate. There was no difference in terms of survival depending on the uric acid quartile (log rank test, χ^2 1.354, p=0.716), nor occurrence of MACCE (log rank test, χ^2 1.163, p=0.762).

Conclusions: Increased levels of serum uric acid are not associated with in-hospital mortality following CABG or occurrence of MACCE one year after the surgery.